

**ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

**FORMATION OF READINESS FOR A HEALTHY LIFESTYLE STUDENTS
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION**

МАРКОВА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА,

*кандидат педагогических наук,
ФГАОУ ВО “Северный (Арктический) федеральный
университет им. М.В. Ломоносова”.*

MARKOVA ANNA VYACHESLAVOVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences,
FSAOU VO “Northern (Arctic) Federal
University named after M.V. Lomonosov”.*

В статье рассматривается проблема формирования готовности к здоровому образу жизни у обучающихся в системе среднего профессионального образования. Раскрываются такие аспекты как определение сущности здорового образа жизни студента, возрастные и психологические особенности обучающихся и особенности профессионального обучения, влияющие на здоровье. Выделены факторы и условия формирования здорового образа жизни студентов. Проанализирован педагогический опыт организации деятельности образовательных организаций среднего профессионального образования по сохранению здоровья и формированию потребности в здоровом образе жизни обучающихся.

The article deals with the problem of formation of readiness for a healthy lifestyle among students in the system of secondary vocational education. Such aspects as the definition of the essence of a healthy lifestyle of a student, the age and psychological characteristics of students and the features of vocational training that affect health are revealed. The factors and conditions for the formation of a healthy lifestyle of students are highlighted. The pedagogical experience of organizing the activities of educational organizations of secondary vocational education for the preservation of health and the formation of the need for a healthy lifestyle of students is analyzed.

Ключевые слова: *здоровый образ жизни, студенты, среднее профессиональное образование, факторы формирования здорового образа жизни, условия формирования здорового образа жизни, профилактические меры оздоровительные меры, спортивные меры, готовность к здоровому образу жизни.*

Key words: *healthy lifestyle, students, secondary vocational education, factors of formation of a healthy lifestyle, conditions for the formation of a healthy lifestyle, preventive measures, health measures, sports measures, readiness for a healthy lifestyle.*

Модернизация отечественного образования связана с тем, что в настоящее время особое значение придется оздоровлению обучающихся в образовательных организациях. Необходимость формирования готовности к здоровому образу жизни у

обучающихся в системе среднего профессионального образования (СПО) обусловлена возрастными и психологическими особенностями обучающихся, вариативностью образовательных программ, их теоретической и практической направленностью.

К возрастным и психологическим особенностям относятся: старший подростковый возраст, физиологические черты, напряженный интеллектуальный труд в процессе обучения, приобретение трудового навыка приобретаемой профессии, отличительный стиль жизни и общие жизненные ценности. По мнению ученых А.В. Соколовской, О.В. Казаевой, А.О. Силкиной, обучение в образовательных организациях СПО является тяжелым и трудоемким процессом [2]. Практическая направленность профессионального образования увеличивается, что способствует непосредственной производственной подготовке на рабочих местах предприятий, повышению профессионального мастерства выпускников. Для многих обучающихся это завершающая фаза профессионального образования. Однако для части студентов – промежуточный этап между СПО и высшим профессиональным образованием. Следовательно, надлежит направить пристальный интерес к проблеме формирования здоровых личностей в психическом и физическом плане, а также будущих профессионалов, умеющих выстоять конкурентную борьбу в трудовой деятельности.

Здоровье определяется как состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма. Согласно определению Т.А. Хорошевой, здоровый образ жизни студента в пространстве СПО – это сложившийся порядок организации жизнедеятельности в сочетании со средствами и формами физической культуры для творческого и ответственного отношения к своим достижениям, улучшения и поддержания своих физиологических и духовных возможностей, а также социализации [5].

Согласно наблюдениям О.В. Казаевой, А.О. Силкиной, А.В. Соколовской, сложные преобразования жизненного уклада отмечаются у студентов на первом году обучения [2].

Во-первых, они должны адаптироваться к новой системе обучения, к мониторингу обученности и успеваемости, к процессу усвоения знаний, отличающейся от общеобразовательных школ. На фоне комплексного влияния факторов, обычных для условий образовательного процесса, в этот период создаются адаптационно-компенсаторные механизмы.

Во-вторых, вследствие распределения лекционного материала и практической направленности общая нагрузка становится выше. Данные обстоятельства представляют некоторые препятствия и факторы риска для развития и сохранения здоровья старших подростков.

В-третьих, негативные последствия для здоровья несут профессионально-производственные факторы: использование на практических занятиях химических веществ, производственный шум, промышленная пыль, негативные синоптические условия, физические нагрузки и т.п., что вызывает ухудшение состояния здоровья обучающихся и необходимость усиленного внимания к организации профессионального обучения и разработке мер по оптимизации охраны здоровья студентов СПО.

В исследованиях В.А. Усачева, Р.С. Жукова в качестве фактора риска здоровья выявлена гиподинамия. Виды деятельности на занятиях связаны с неактивным двигательным режимом, что проявляется в статической нагрузке на студента, вследствие этого физическая активность, необходимая для здорового образа жизни, резко снижается [4]. Ученые отмечают плохое самочувствие и амбивалентное отношение к собственному здоровью у обучающихся СПО.

Итак, студенту, чтобы полноценно восстановить силы, избегая переутомления, необходимо при увеличении учебной нагрузки очень ответственно относиться к поддержанию своего здоровья. Полагаем, что обучающиеся учреждений СПО будут более внимательно относиться к своему здоровью, если все педагоги проявят заинтересованность в данном направлении и выстроят взаимоотношения на принципах сотрудничества с воспитанниками.

По мнению Т.А. Хорошевой, основными факторами, формирующими здоровый образ жизни студентов и физическую готовность к профессиональной деятельности, качественной жизни в целом, являются: осознание студентами собственного поведения и умения составлять свои действия, обучение самоконтролю, постоянный интерес к знаниям и приобретаемым трудовым навыкам, способность выбирать поведение в разных ситуациях, виды закаливающих процедур, распорядок правильного питания, физическая активность, рост трудоспособности [5].

Исследователи В.А. Усачев, Р.С. Жуков выделили условия, влияющие на положительное отношение к здоровью. Социальные условия, прежде всего, включают выбор жизненных приоритетов, связанных со здоровым образом жизни, и умение владеть здоровьесберегающими технологиями. Психолого-физиологическим условием является формирование мировоззрения студента на поддержание своего здоровья. К организационно-педагогическим условиям относятся режимные аспекты, отношение педагога к здоровью обучающихся, нагрузка информационных ресурсов на развитие организма студентов, правильность выбора педагогом оздоравливающих методик, исключение стрессовых ситуаций при организации учебного процесса. Управленческие условия предусматривают материально-техническое снабжение, информационные ресурсы, укомплектованность методическими ресурсами и кадровая наполняемость [4].

В своих работах В.В. Окружнов, С.Л. Лесникова раскрывают воспитательно-образовательное направление в деятельности образовательных организаций СПО, нацеленное на сохранение здоровья и формирование потребности в здоровом образе жизни обучающихся учреждений СПО. Проанализировав программы формирования здорового образа жизни обучающихся, исследователи выделили два направления относительно цели обучения студентов культуре здоровья [3]. Первое направление формирования культуры здоровья включает опыт обучения гигиеническим процедурам и показатели ответственного и безответственного отношения к здоровью. Каждый студент должен иметь свою карту развития здоровья, педагоги должны отслеживать состояние здоровья, при негативных воздействиях внедрять реабилитационные меры. Включение каждого обучающегося как субъекта, его активная позиция относительно здорового образа жизни, самоисследование – это сущностные характеристики второго направления.

Учеными В.А. Усачевым, Р.С. Жуковым предложены профилактические, оздоровительные и спортивные меры для поддержания подвижного образа жизни [4]. Авторы отмечают, что следует предусмотреть внедрение здоровьесберегающих технологий в педагогический процесс, регулярные мероприятия оздоровительной направленности, что обеспечит положительное отношение обучающихся к своему здоровью. Кроме того, необходимо анализировать особенности организации процесса обучения, его планирование, содержание внеурочной деятельности, профилактического режима. Немаловажным аспектом является выявление уровней активности и напряженности физиологических процессов у обучающихся, мониторинг заболеваемости. Значимой мерой формирования готовности к здоровому образу жизни определяется физкультурно-оздоровительная деятельность в СПО. Исследователи С.С. Аганов, С.С. Семенова, А.П. Стрижков отмечают, что данная деятельность является важным приоритетом формирования ценностей к здоровому образу жизни [1]. Учитывая различия в состоянии здоровья у студентов разных групп, следует предусмотреть организацию занятий по корригирующей гимнастике, создание спортивных секций, а также регулярные спортивные мероприятия. Считаем, что у студентов, систематически работающих на физкультурных занятиях, наблюдается хорошая адаптация к неблагоприятным жизненным условиям. Вследствие этого они более устойчивы к психологическим стрессам, намного легче переносят умственные и физические нагрузки.

Решение вопросов сбережения здоровья обучающихся СПО может быть достигнуто посредством составления щадящего расписания без перегрузок для организма; организации правильного питания в течение дня; проведения спортивно-оздоровительных мероприятий; внедрение оздоровительных занятий; медицинский массаж; создание посещения комнат для психологической разрядки. Кроме того, следует применять защитно-профилактические (личная гигиена), компенсаторно-нейтрализующие (оздоровительные физкультурминутки, упражнения лечебной физкультуры) и стимулирующие (водные процедуры, элементы психотерапии, упражнения на двигательную активность) приемы.

Таким образом, проблема формирования готовности к здоровому образу жизни у обучающихся в системе СПО остается актуальной. Авторами предложены различные варианты, направленные на преобразование педагогической практики. Однако большое значение в решении обозначенной проблемы непосредственно играет положительный настрой самого обучающегося на сохранение и укрепление собственного здоровья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аганов С.С. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их реализация в физкультурно-спортивной деятельности / С.С. Аганов, С.С. Семенова, А.П. Стрижков // Ученые записки университета Лесгафта. 2018. № 4. С. 11-15.

2. Казаева О.В. Факторы риска здоровью обучающихся в условиях реформирования системы среднего профессионального образования / О.В. Казаева, А.О. Силкина, А.В. Соколовская // Наука молодых. 2022. Т. 10. № 1. С. 113-122. <https://doi.org/10.23888/НМЖ2022101113-122> (дата обращения: 31.03.2023).

3. Окружнов В.В. Особенности и пути формирования здорового образа жизни обучающихся в воспитательно-образовательном процессе учреждений профессионального образования / В.В. Окружном, С.Л. Лесникова // Образование. Карьера. Общество. 2012. № 2. С. 56-62.

4. Усачев В.А. Проблемы формирования готовности к здоровому образу жизни у студентов в условиях учебных заведений среднего профессионального образования / В.А. Усачев, Р.С. Жуков // Вестник Кемеровского государственного университета. 2008. № 4. С. 112-117.

5. Хорошева Т.А. Здоровьесберегающие аспекты образовательных технологий // Вестник ВЭГУ. Уфа, 2009. №1. С. 65-70.

© Маркова А.В., 2023.